

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК 616.83/85:616.43/57

Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Tashkent State Dental Institute
Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich
Neurologist of the private clinic "SN-Shifo"
of Davlatabad district, Namangan region
Aktamova Madinabonu Uktamovna
5th year student, Faculty of General Medicine, TSDI

INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731037>

ANNOTATION

The gut microbiota has a significant impact on the functioning of the central nervous system, participating in the regulation of neuroinflammation, neurotransmission, neuroendocrine activity, and metabolism. Disruption of microbial homeostasis (dysbiosis) is associated with the development of various neurological and psychiatric disorders, including multiple sclerosis, Parkinson's disease, depression, and anxiety disorders. A central element in this interaction is the "gut-brain axis," which integrates immune, neuroendocrine, and metabolic pathways for signal transmission between the gut and the brain. Modern therapeutic approaches — such as probiotics, prebiotics, dietary interventions, and fecal microbiota transplantation — are being considered as promising strategies for microbiota modulation aimed at correcting neurological dysfunctions. In-depth study of these mechanisms opens up new opportunities for developing personalized approaches to the treatment and prevention of neurodegenerative and psychiatric disorders.

Keywords: gut microbiota, gut-brain axis, dysbiosis, neuroinflammation, multiple sclerosis, depression, probiotics, neurodegeneration.

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Тошкент давлат стоматология институти.
Абдуллаев Тоҳиржон Аъзамжон ўгли
Наманган вилояти ССБ Давлатобод тумани "СН-Шифо"
хусусий клиникаси невролог шифокори
Актамова Мадинабону Ўктам қизи
ТДСИ Даволаш иши факультети 5-босқич талабаси

ИЧАК МИКРОБИОТАСИНИНГ МИЯ ФАОЛИЯТИ ВА НЕВРОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРГА ТАЪСИРИ.

АННОТАЦИЯ

Ичак микробиотаси марказий нерв тизимининг фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатади, нейроилтиҳоб, нейротрансиссия, нейроэндокрин фаолият ва метаболизмни тартибга солишда иштирок этади. Микробиота гомеостазининг бузилиши (дисбиоз) турли неврологик ва рухий касалликларнинг, жумладан, тарқоқ склероз, Паркинсон касаллиги, депрессия ва хавотирли бузилишларнинг ривожланиши билан боғлиқ. Бу ўзаро боғлиқликда "ичак — миЯ" ўқи муҳим ўрин тутди, у иммун, нейроэндокрин ва метаболит йўллари орқали ичак ва миЯ ўртасида сигнал узатилишини таъминлайди. Пробиотиклар, пребиотиклар, диетологик интервенциялар ва фекал микробиота трансплантацияси каби замонавий терапевтик ёндашувлар микробиотани модуляция қилиш орқали неврологик бузилишларни бартараф этишда истиқболли стратегиялар сифатида қаралмоқда. Ушбу механизмларни чуқур ўрганиш нейродегенератив ва рухий касалликларни даволаш ва олдини олиш бўйича шахсийлаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқишда янги имкониятларни очиб беради.

Калит сўзлар: ичак микробиотаси, ичак-миЯ ўқи, дисбиоз, нейроилтиҳоб, тарқоқ склероз, депрессия, пробиотиклар, нейродегенерация.

Абдуллаева Муборак Беккуловна
Ташкентского государственного стоматологического института.
Абдуллаев Тоҳиржон Аъзамжонвич
Врач-невролог частной клиники "SN-Shifo"
Давлатабатского района, Наманганской области
Актамова Мадинабону Уктамовна
Студентка 5-курса, факультета Лечебное дело, ТГСИ

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА НА ФУНКЦИЮ МОЗГА И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Кишечная микробиота оказывает значительное влияние на функционирование центральной нервной системы, участвуя в регуляции нейровоспаления, нейротрансмиссии, нейроэндокринной активности и метаболизма. Нарушения микробного гомеостаза (дисбиоз) ассоциированы с развитием различных неврологических и психических заболеваний, включая рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, депрессию и тревожные расстройства. Центральное место в данной взаимосвязи занимает ось «кишечник — мозг», объединяющая иммунные, нейроэндокринные и метаболические пути передачи сигнала между кишечником и мозгом. Современные терапевтические подходы — пробиотики, пребиотики, диетические вмешательства и трансплантация фекальной микробиоты — рассматриваются как перспективные стратегии модуляции микробиоты с целью коррекции неврологических нарушений. Углублённое изучение данных механизмов открывает новые возможности для разработки персонализированных подходов к лечению и профилактике нейродегенеративных и психических расстройств.

Ключевые слова: микробиота кишечника, ось кишечник–мозг, дисбиоз, нейровоспаление, рассеянный склероз, депрессия, пробиотики, нейродегенерация.

Актуальность. В последние годы интерес к роли кишечной микробиоты в регуляции функций центральной нервной системы (ЦНС) значительно возрос. Многочисленные исследования демонстрируют существование оси «кишечник — мозг», через которую микробиота оказывает влияние на поведение, эмоции, когнитивные функции и развитие различных неврологических и психических расстройств. В условиях роста заболеваемости болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, депрессией и расстройствами аутистического спектра, изучение микробиоты как потенциальной терапевтической мишени приобретает особую значимость. Несмотря на активное накопление данных, механизмы взаимодействия микробиоты и мозга остаются недостаточно изученными, что требует систематизации и критического анализа имеющихся сведений. Современные представления о микробиоте трансформируют традиционные подходы к диагностике и лечению нейropsychиатрических заболеваний, поднимая вопрос о необходимости интеграции микробиомного анализа в клиническую практику.

Цель обзора: Целью данной обзорной статьи является анализ современных данных о роли кишечной микробиоты в регуляции функций головного мозга, а также изучение её участия в патогенезе ряда неврологических заболеваний. Обзор направлен на обобщение экспериментальных и клинических данных, описывающих пути взаимодействия микробиоты и нервной системы, с акцентом на возможности профилактики и терапии с использованием микробиом-модулирующих подходов.

В обзорной статье будут рассмотрены:

- Структура и функции нормальной кишечной микробиоты.
- Понятие «ось кишечник — мозг» и механизмы взаимодействия (иммунные, нейроэндокринные, метаболические).
- Влияние микробиоты на развитие и функционирование головного мозга.
- Доказательства участия микробиоты в развитии:
 - болезни Альцгеймера;
 - болезни Паркинсона;
 - депрессии и тревожных расстройств;
 - рассеянного склероза.
- Возможности коррекции микробиоты (пробиотики, пребиотики, диета, трансплантация фекальной микробиоты) в контексте неврологических нарушений.
- Перспективы дальнейших исследований и клинического применения полученных данных.

1. Кишечная микробиота: структура и функции

Кишечная микробиота представляет собой сложную и динамическую экосистему, состоящую из триллионов микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт человека. Эта совокупность включает разнообразные микроорганизмы, среди которых преобладают бактерии, а также археи, вирусы и грибы. Наиболее обильными и функционально значимыми группами бактерий являются представители родов *Bacteroides*, *Firmicutes*, *Actinobacteria* и *Proteobacteria*, которые формируют основную часть микробного сообщества в кишечнике. Структура микробиоты характеризуется высоким уровнем разнообразия и индивидуальной спецификой, которая определяется генетическими, диетическими, экологическими

факторами, а также возрастом. Образование и стабилизация этой экосистемы происходит в раннем возрасте, достигая относительно устойчивого состояния к 3–5 годам жизни. Однако в течение всей жизни микробиота остается адаптивной и способной к изменениям под воздействием различных факторов. Функциональная роль кишечной микробиоты является многоаспектной и включает участие в пищеварительном процессе, метаболизме, синтезе нутриентов, а также в регуляции иммунных и защитных механизмов организма.

Участие в пищеварении и метаболизме. Микроорганизмы кишечника способствуют расщеплению сложных углеводов, таких как клетчатка и олигосахариды, которые не поддаются ферментативному расщеплению энзимами хозяина. В результате происходит ферментация, с образованием короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), таких как ацетат, пропионат и бутират, которые служат важными источниками энергии для кишечных эпителиальных клеток и участвуют в системных метаболических путях.

Синтез витаминов и нутриентов. Значительная часть витаминов группы В, витамина К и фолиевой кислоты синтезируется микроорганизмами кишечника, что способствует их доступности для организма хозяина. Такой синтез является важной составляющей нутритивной поддержки и внутреннего баланса микробиотической экосистемы.

Модуляция иммунной системы. Микробиота играет ключевую роль в развитии и функционировании иммунной системы. Она способствует формированию иммуногенных барьеров, стимулирует развитие лимфоидных структур, таких как GALT (гиперплазия кишечного ассоциированного лимфоидного тканевого), и регулирует баланс между про- и противовоспалительными реакциями. Взаимодействие микробных антигенов с иммунными клетками способствует развитию толерантности к комменсальным микроорганизмам и патогенам.

Защита от патогенов: Конкуренция за ресурсы, продукция антимикробных веществ и поддержание целостности слизистой оболочки служат механизмами защиты микробиоты от колонизации патогенных микроорганизмов. Это создает барьер, препятствующий развитию инфекционных процессов.

Нарушение баланса микробиоты и его последствия: Нарушение равновесия между полезными и условно-патогенными бактериями, известное как дисбиоз, ассоциируется с развитием широкого спектра хронических заболеваний. В частности, дисбиотические изменения связаны с воспалительными заболеваниями кишечника, метаболическими нарушениями, такими как ожирение и сахарный диабет, а также с неврологическими расстройствами, включая аутизм, депрессию и болезнь Альцгеймера. Нарушение микробиотического баланса ведет к усиленной проницаемости кишечного барьера, что способствует транслокации бактерий и эндотоксинов в системный кровоток, вызывая системное воспаление и нарушение функций различных органов.

2. Ось «кишечник — мозг»: механизмы взаимодействия

Ось кишечник–мозг представляет собой двустороннюю функциональную связь между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой, обеспечивающую интеграцию

нервных, иммунных, эндокринных и метаболических сигналов, поступающих из кишечника. Ключевым компонентом данной системы является микробиота кишечника, которая посредством различных сигнальных путей влияет на нейропластичность, поведение, эмоциональное состояние и когнитивные функции.

2.1. Нейрональный механизм взаимодействия реализуется через блуждающий нерв, который передает афферентные сигналы от микробных метаболитов и энтероэндокринных клеток в головной мозг, активируя ядра солитарного тракта, гипоталамус и лимбическую систему, что обеспечивает регуляцию эмоциональных и поведенческих реакций.

2.2. Иммунный путь включает взаимодействие микробиоты с иммунными клетками кишечника посредством толл-подобных рецепторов, приводя к продукции цитокинов и модуляции Т-лимфоцитов. При дисбиозе нарушается барьерная функция кишечника, что способствует системному воспалению и активации нейровоспалительных процессов в ЦНС.

2.3. Нейроэндокринный механизм выражается в регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и секреции кортизола, а также в воздействии на энтероэндокринные клетки, которые продуцируют гормоны и нейропептиды, включая серотонин, значительную часть которого синтезируют кишечные микробы.

2.4. Метаболический путь основан на продукции микробиотой короткоцепочечных жирных кислот, нейротрансмиттеров и метаболитов триптофана, которые участвуют в эпигенетической регуляции, нейрогенезе, укреплении гематоэнцефалического барьера и поддержании нейрональной функции. Нарушения триптофанового метаболизма ведут к снижению серотонина и накоплению нейротоксичных веществ, что связано с развитием депрессии и нейродегенеративных заболеваний.

Таким образом, ось кишечник-мозг является комплексной интегративной системой, в которой микробиота играет центральную роль в поддержании психоневрологического здоровья и формировании различных патологий, открывая новые возможности для разработки терапевтических подходов, направленных на коррекцию микробного состава и восстановление функциональных связей между кишечником и мозгом.

3. Микробиота и неврологические расстройства

Микробиота кишечника играет ключевую роль в регуляции нейрофизиологических процессов, и накопленные данные всё более убеждают научное сообщество в её непосредственном участии в патогенезе широкого спектра неврологических заболеваний. Разнообразие микробных популяций, их метаболическая активность, а также сложные взаимодействия с иммунной, эндокринной и нервной системами формируют динамическую и взаимозависимую сеть, оказывающую значительное влияние на функционирование головного мозга. Нарушение состава и функции микробиоты — дисбиоз — всё чаще связывают с такими состояниями, как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, расстройства аутистического спектра, тревожные и депрессивные расстройства.

На молекулярном уровне влияние микробиоты на центральную нервную систему реализуется через несколько ключевых механизмов. Один из них — продукция короткоцепочечных жирных кислот (бутирата, пропионата, ацетата), способных модулировать экспрессию генов, процессы нейрогенеза, синаптическую передачу и уровень воспалительной активности. Важную роль играет регуляция микробиотой метаболизма триптофана, определяющая баланс между серотониновым и кинаурениновым путями. Нарушения этого баланса способствуют накоплению нейротоксичных метаболитов и снижению синтеза серотонина в головном мозге, что ассоциировано с развитием аффективных расстройств и нейродегенерации. Кроме того, микробиота модулирует проницаемость гематоэнцефалического барьера, активность микроглии и уровень нейровоспаления, опосредуя системный иммунный ответ.

В патогенезе рассеянного склероза установлена связь между дисбиозом и активацией периферических аутоиммунных реакций. У пациентов отмечается снижение концентрации

противовоспалительных бактериальных штаммов и преобладание микробных популяций, индуцирующих дифференцировку Th17-клеток и выработку провоспалительных цитокинов, включая IL-6 и IL-17. Эти процессы способствуют транслокации иммунных клеток через гематоэнцефалический барьер, активации воспаления в ЦНС, демиелинизации и прогрессированию нейродегенеративных изменений.

При болезни Паркинсона наблюдается нарушение метаболической активности микробиоты, сопровождающееся снижением продукции нейротрофических метаболитов и избыточным отложением α -синуклеина в структурах энтерической и центральной нервной систем. Существует гипотеза, согласно которой патологический процесс инициируется в кишечнике и распространяется по восходящим афферентным волокнам блуждающего нерва в головной мозг. Применение пробиотиков и других средств, направленных на коррекцию микробного баланса, в данном контексте рассматривается как потенциально эффективный терапевтический подход.

Что касается депрессии и тревожных расстройств, дисбиотические изменения также ассоциированы с повышенной проницаемостью кишечного барьера, транслокацией липополисахарида и повышением системных уровней провоспалительных цитокинов. Эти факторы, в свою очередь, способствуют нарушению функционирования оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, дефициту нейротрансмиттеров и развитию стойких психоэмоциональных нарушений. В последние годы активно изучается роль так называемых психобиотиков — пробиотических штаммов с доказанным влиянием на поведение и настроение, способных снижать уровень воспаления, нормализовать стресс-ответ и восстанавливать нейрохимический баланс.

Таким образом, микробиота кишечника представляет собой один из ключевых регуляторов нейровоспаления, нейротрансмиттерного гомеостаза и нейроэндокринной активности. Её нарушения напрямую вовлечены в патогенез ряда неврологических и психических расстройств, а направленное воздействие на кишечную микрофлору открывает перспективы для разработки инновационных, патогенетически обоснованных стратегий терапии и профилактики заболеваний центральной нервной системы.

4. Терапевтические подходы к коррекции микробиоты кишечника

Современные представления о тесной взаимосвязи кишечной микробиоты и функций центральной нервной системы способствовали формированию новых терапевтических стратегий, направленных на восстановление микробного гомеостаза с целью опосредованного влияния на течение неврологических и психических расстройств. Среди ключевых направлений коррекции микробиоты рассматриваются применение пробиотиков, пребиотиков, симбиотиков, диетотерапии, а также трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ).

Пробиотики.

Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье хозяина при адекватном уровне потребления. В контексте оси «кишечник — мозг» особое значение приобретают штаммы родов *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, способные модулировать синтез нейромедиаторов, включая γ -аминомасляную кислоту и серотонин, снижать экспрессию провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α), а также влиять на регуляцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Результаты ряда рандомизированных клинических исследований свидетельствуют о том, что применение отдельных штаммов пробиотиков ассоциируется с уменьшением симптомов депрессии, тревожности и улучшением когнитивных функций.

Пребиотики — это неперевариваемые пищевые ингредиенты, преимущественно олигосахариды, способствующие избирательной стимуляции роста и активности полезных бактерий. Их действие реализуется через усиление продукции короткоцепочечных жирных кислот, в частности бутирата и

пропионата, обладающих нейромодулирующим, трофическим и противовоспалительным потенциалом. Пребиотики укрепляют кишечный барьер, нормализуют локальное воспаление и метаболизм, косвенно улучшая функции головного мозга.

Симбиотики представляют собой сочетание пробиотиков и пребиотиков, обеспечивающее синергический эффект за счёт одновременной доставки живых микроорганизмов и субстратов для их роста. Такие препараты демонстрируют перспективность в коррекции стресс-индуцированных нарушений, тревожных состояний и начальных проявлений нейродегенерации, усиливая стабильность и приживаемость полезной микрофлоры.

Диетические вмешательства. Питание является ключевым экзогенным фактором, формирующим состав, разнообразие и функциональную активность кишечной микробиоты. Диеты, богатые пищевыми волокнами, полифенолами, ненасыщенными жирными кислотами и ферментируемыми углеводами, способствуют снижению воспаления и поддержанию микробного биоразнообразия. Особенно благоприятное влияние на когнитивные функции и профилактику нейродегенерации продемонстрировала средиземноморская диета, характеризующаяся высоким содержанием овощей, фруктов, орехов, бобовых и оливкового масла.

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ). ТФМ заключается в переносе кишечной микробиоты от клинически здорового донора в кишечник реципиента с целью восстановления микробного баланса. На сегодняшний день метод находит широкое применение при лечении рецидивирующей *Clostridioides difficile*-инфекции, однако в последние годы активно исследуется его потенциал в коррекции неврологических и психических нарушений. Экспериментальные модели продемонстрировали, что ТФМ может положительно влиять на поведение, уровень нейровоспаления и нейропластичность у животных, подвергшихся индуцированному дисбиозу.

Таким образом, терапевтические подходы к модуляции микробиоты представляют собой многообещающее направление в патогенетической терапии расстройств центральной нервной системы, способное расширить возможности персонализированной медицины в неврологии и психиатрии.

Заключение. Растущий массив научных данных демонстрирует, что кишечная микробиота представляет собой неотъемлемую часть сложной системы регуляции нейрофизиологических процессов, влияя на развитие,

функционирование и устойчивость центральной нервной системы. Взаимосвязь между микробиотой и мозгом опосредована осью «кишечник — мозг», в которую вовлечены нейроэндокринные, иммунные, нейромедиаторные и метаболические механизмы. Через выработку биологически активных метаболитов, модуляцию иммунного ответа, регуляцию нейротрансмиттерных систем и поддержание целостности гематоэнцефалического барьера микробиота оказывает как модулирующее, так и патогенетическое влияние на мозговую функцию.

Нарушения микробного гомеостаза, в частности снижение микробного разнообразия, дисбаланс между про- и противовоспалительными штаммами, изменение продукции короткоцепочечных жирных кислот и метаболитов триптофана, были ассоциированы с рядом неврологических и психиатрических заболеваний, включая рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, аутизм, тревожные и депрессивные расстройства. Эти данные подчеркивают важность микробиоты как одного из звеньев патогенеза, а также как потенциальной терапевтической мишени.

Предпринимаются активные попытки клинической коррекции дисбиотических изменений с помощью пробиотиков, пребиотиков, симбиотиков, диетических вмешательств и трансплантации фекальной микробиоты. Эти подходы продемонстрировали обнадеживающие результаты в улучшении психоэмоционального состояния, когнитивных функций и снижении системного воспаления. Однако доказательная база пока остаётся ограниченной: необходимы стандартизированные методы оценки микробиоты, определение доз, штаммоспецифической эффективности и длительности терапии, а также стратификация пациентов на основе индивидуального микробиомного профиля.

В долгосрочной перспективе внедрение микробиот-ориентированных стратегий в неврологическую и психиатрическую практику требует междисциплинарного подхода, включающего молекулярную микробиологию, клиническую нейронауку, нутрициологию и персонализированную медицину. Углублённое понимание механизмов взаимодействия между микробиотой и мозгом позволит не только раскрыть новые аспекты патогенеза нейродегенеративных и аффективных расстройств, но и сформировать принципиально новые профилактические и терапевтические парадигмы, направленные на восстановление системного гомеостаза через модуляцию кишечной экосистемы.

Список литературы:

1. Exploring the microbiota-gut-brain axis: impact on brain structure and function-Lidya K Yassin , Mohammed M Nakhal , Alreem Alderei , Afra Almehairbi , Ayishal B Mydeen , Amal Akour , Mohammad I K Hamad-<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40012737/>
2. The microbiota-gut-brain axis and neurodevelopmental disorders-Qinwen Wang, Qianye Yang, Xingyin Liu-<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37166201/>
3. Состояние микробиома кишечника как фактор развития болезни Паркинсона- Л. А. Брсиян, Е. А. Полуэктова, М. Г. Полуэктова-<https://doi.org/10.14412/2074-2711-2023-1-90-96>
4. Microbiome Influence in the Pathogenesis of Prion and Alzheimer's Diseases-Valeria D'Argenio, Daniela Sarnataro-<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31547531/>
5. Роль микробиоты в связи «кишечник – головной мозг» -<https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/ru/pro/rol-mikrobioty-v-svyazi-kishechnik-golovnoy-mozg>
6. Microbiota modulate sympathetic neurons via a gut-brainPaul A Muller, Marc Schneeberger , Fanny Matheis , Putianqi Wang, Zachary Kerner, Anoj Ilanges, Kyle Pellegrino, Josefina Del Mármol, Tiago B R Castro, Munehiro Furuichi , Matthew Perkins , Wenfei Han , Arka Rao , Amanda J Pickard , Justin R Cross , Kenya Honda , Ivan de Araujo, Daniel Mucida circuit-<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32641826/>
7. Микробиом при рассеянном склерозе; где мы находимся, что знаем и чего не знаем-Nikolaos Grigoriadis et al. Microbiome in Multiple Sclerosis; Where Are We, What We Know and Do Not Know Brain Sci. 2020, 10(4), 234-<https://propionix.ru/mikrobiom-pri-rasseyanom-skleroze>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000